

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

Ermatov Shoxrux Rahimovich
Andijon davlat chet tillar instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikda "binomial" nomi bilan tanilgan hosilalar sinfining o'zbek tilidagi mavjudligi va mohiyati o'rganiladi. Binomial birliklarning tuzilishi, semantik xususiyatlari, ularning frazeologiya, maqollar va xalq og'zaki ijodidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ingliz tilidagi binomial birliklar bilan qiyosiy tahlil olib borilib, ularning o'zbek tiliga xos xususiyatlari aniqlanadi. Binomiialarning komponentlari o'rtasidagi semantik munosabatlar va ularning stilistik ishlatilishi ham tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: binomial, frazeologiya, bog'lovchilar, semantik munosabatlar, stilistik xususiyatlar, o'zbek tili, qiyosiy tahlil

Аннотация. В данной статье рассматривается существование и сущность биномных сочетаний в узбекском языке. Анализируется их структура, семантические особенности, а также роль в фразеологии, пословицах и народном творчестве. Проводится сравнительный анализ с английскими биномами, выявляются специфические черты узбекских биномных выражений. Также изучаются семантические отношения между компонентами биномиалов и их стилистическое использование.

Ключевые слова: биномиал, фразеология, союзы, семантические отношения, стилистические особенности, узбекский язык, сравнительный анализ.

Abstract. This article examines the presence and essence of binomial expressions in the Uzbek language. The study explores the structure, semantic features, and role of binomials in phraseology, proverbs, and folklore. A comparative analysis with English binomials is conducted to identify the unique characteristics of Uzbek binomial expressions. The research also investigates the semantic relationships between binomial components and their stylistic usage.

Keywords. binomial, phraseology, conjunctions, semantic relations, stylistic features, Uzbek language, comparative analysis

Tilshunoslikda "binomial " atamasi ikki so'zli, mustahkam, asosan bo'g'lovchilar orqali bog'langan, mustaqil ma'noga ega bo'lgan birliklarni ifodalaydi. Bu tushuncha asosan ikki mustaqil so'zning birgalikda ishlatilishi natijasida hosil bo'lgan oddiy yoki frazeologik birikmalarni bildiradi.

Bu atama, bir tomondan, ikki teng huquqli elementlarning miqdorini ifodalaydi, ikkinchi tomondan esa ularning o'zaro aloqalarini belgilab beradi. Shuningdek, yordamchi elementlarni bog'lovchi vositalarning miqdorini ham nazarda tutadi.

Binomial hosilalar ekspressiv, biriktiruvchi birikmalar (okkozional va uzual), va ba'zida ohang o'hshashligiga ega bo'lishi mumkin. Ulardagi komponentlar "and", "or", va "but" kabi bog'lovchilar bilan ifodalanadi: masalan, part and parcel (ajralmas qism), alarums and excursions (hayajonlanish, harakat), common or general (odatiy, o'lchamli), near or far (uzoqmi yoki yaqinmi), last but not least (so'nggisi, lekin muhimi), va slowly but surely (sekinroq, lekin to'g'ri) kabi.

Masalan: "He was not a man to forget and forgive" [1].

Bu til hodisasini tilshunos olimlar turli hil atamalar orqali nomlaydilar: V.N.Eshadagi "juft so'zlar" (pair words), P.Altoda "so'z juftliklari" (word-pairs), I.Koskeniemida "takrorlanuvchi lug'aviy juftliklar" (repetitive word pairs), E.Lyayzida "qaytariluvchi lug'aviy juftliklar" (tautological word pairs), Olshanskiyda "so'zlarning juft birikmalari", va M.Elyanovada "binar birikmalar" kabi atamalar mavjud.

Binomial hosila yoki binomiallar atamasi birinchi marotaba XX asrning 50-yillari oxirida chet el tilshunosligida paydo bo'lgan. "Binomial" (ingliz tilida "binomial") matematik atama bo'lib, latinchadan bi- (ikki) va nomen (ism) degan ma'nolarni o'z ichiga oladi.

Tilshunoslikda birinchi marotaba Yakov Malkiel tomonidan 1959-yilda sintaktik terarxiya darajasida joylashgan va odatda qandaydir leksik vosita bilan bog'langan, bir sinfga tegishli ikki so'zning ketma-ketligini bildirish uchun qo'llanilgan. Malkiel binomial hosilalarni qat'iy (reversible) va o'zgaruvchan (irreversible), turg'un (formulatic) va noturg'un (unformulatic) sinflarga bo'lgan. Keyinchalik, bu atama M.Gustafson, D.L.Bolindjer, V.Bxatin, O.Xatsidaki va boshqalarning ishlarida keng qo'llaniladi [2].

Binomial fenomenini bevosita o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar unchalik ko'p emas. O.Xatsidakining yoki A.P. Koui va P.Xovartning frazeologiya bo'yicha tanlangan adabiyotlari bu haqida guvohlik beradi. Ushbu tadqiqotlar asosan diaxron va sinxron yondashuvlarga asoslangan.

Diaxron yondashuvga asoslangan tadqiqotlarning ko'pchiligi binomial hosilalarni O'rta asrlar va Uyg'onish davri adabiyotida o'rganishga bag'ishlangan. Binomial hosilalar tadqiqotida Choser, Shekspir va Swift kabi yozuvchilar asarlari muhim o'rin tutadi. Bu davrda badiiy asarlarda binomial hosilalar keng tarqalgan bo'lib, bu jarayon O.Espersen nazariyasi doirasida o'rganilgan.

O'rta asrlarda ingliz tilida binomial hosilalarning keng tarqalishi fransuz tili ta'siri ostida bo'lgan. Ushbu binomial birikmalarning ko'pchiligi "pleonastik birikmalar" sifatida tanilgan, masalan, safe and sound (sog' va salomat), hale and hearty (kuchli, tetik).

Hozirgi zamonda ingliz tilida binomial hosilalarni tadqiq qilish ishlari unchalik ko'p emas. Binomiallarining alohida aspektlariga bag'ishlangan tadqiqotlar, masalan, Ya.Malkielning qat'iylik muammosi, N.M.Elyanovanning "and" bilan bog'langan nominativ binomial hosilalari, T.A.Teplyakovaning nominativ binomial hosilalarni frazeologizmlar tarkibiy elementi sifatida o'rgangan ishlari mavjud [3]. R.Abraxam esa binomial hosilalarning ingliz, ispan, nemis va fransuz tillaridagi qiyosiy tahlilini bergan [4].

Hozirgi zamon ingliz tilida binomial hosilalarni tadqiq qilishda asosiy yo'nalishlardan biri semantik aspekt hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda tadqiqotchilar, jumladan, I.Malkiel va M.Gustafson, binomial hosilalarning komponentlari orasidagi aloqalarni semantik tahlil qilishga katta e'tibor qaratganlar [5]. Ular komponent tahlil usulidan foydalanib, binomial hosilalarning semantik tasnifini o'rganishga harakat qilganlar.

M.Gustafson o'z tadqiqotida binomial hosilalarning kengaytirilgan semantik tasnifini taklif qiladi va komponentlar orasidagi quyidagi aloqalarni ajratadi:

Semantik oppozisiya (semantic opposition) – komponentlar bir-biriga qarshi ma'nolarni ifodalaydi.

Semantik uyushqlik (semantic homoesemy) – komponentlar ma'noviy jihatdan bir-biriga yaqin yoki o'xshashdir.

Semantik to'ldiruvchanlik (semantic complementation) – komponentlar bir-birini to'ldiradi.

Semantik umumiylik (semantic hyponymy) – komponentlardan biri umumiy, ikkinchisi esa uning xususiy ko'rinishi bo'lishi mumkin [6].

Biroq, binomial hosilalarning komponentlari orasidagi aloqalar va ularning o'xshashlik va farqlari hali to'liq va chuqur o'rganilmagan sohalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, binomial

hosilalarda komponentlarning mazmun tuzilmasiga qanday ta'sir qilishi masalalari yetarlicha tadqiq qilinmagan.

E'tibor beradigan bo'lsak "binomial hosila" tushunchasi o'zbek tilida shunchaki ikki so'zli birikma yoki qo'shma birlik sifatida emas, balki ma'lum bir barqaror ma'no, shakl va tuzilishga ega bo'lgan, birgalikda aniq ifodani anglatadi. Shu jihatdan o'zbek tilidagi binomiallar ham tilshunoslikda xalq og'zaki ijodi va asarlarida aks etuvchi muhim birliklar hisoblanadi [7].

O'zbek tilida ham binomiallar shakli va hususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi hosilalar mavjud bo'lsada ular ko'p hollarda aniq nom bilan atalmaydi. O'zbek tilida binomial hosilalar qo'llanganda ularning komponentlari tartibida, shaklida va ma'nosida o'zgarishlar ba'zida uchraydi [8]. Masalan, oq va qora, hayot va mamot, o'yin va kulgi, flora va fauna kabi binomiallarda so'zlar doim bir xil tartibda ishlatiladi va qo'llanilayotgan kontekstda o'sha so'zlarning birikmasi muayyan ma'noni ifodalaydi.

O'zbek tilida binomiallar ilmiy jihatdan hali keng va chuqur o'rganilmagan sohalardan biridir. Tilshunoslikda frazeologiya, maqollar, matallar va so'z birikmalari haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, aynan binomiallar alohida mavzu sifatida kamdan-kam o'rganilgan. Binomiallar ko'pincha frazeologik birliklar ichida umumiy bir guruh sifatida ko'rilgan, ammo ularning alohida tuzilishi, semantik xususiyatlari va stilistik ishlatilish imkoniyatlari batafsil tadqiq etilmagan [9].

O'zbek tilida aynan binomiallarni chuqur va alohida mavzu sifatida o'rgangan olimlar hozircha juda kam. Binomiallar odatda frazeologik birliklar yoki ikki so'zli barqaror birikmalar tarkibida umumiy tarzda ko'rib chiqilgan. O'zbek tilida bu sohani tadqiq etgan tilshunoslar asosan umumiy frazeologiya, maqollar, xalq og'zaki ijodi va boshqa an'anaviy so'z birikmalarini o'rgangan. Ammo aynan binomiallar masalasida batafsil ilmiy tadqiqotlar olib bormagan.

Binomiallarga yaqin mavzularni tadqiq qilgan o'zbek olimlaridan ba'zilarini misol sifatida keltirish mumkin:

1. **Qurbonov A.** – Frazeologik birliklar va xalq maqollari ustida tadqiqotlar olib borgan. Ammo aynan binomiallarni tadqiq etmagan bo'lsa-da, ularning tarkibida uchraydigan ikki so'zli birikmalar haqida umumiy tushunchalar bergan.

2. **Mamadaliyev N.** – O'zbek tilining stilistikasi va frazeologiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Bu olimning asarlarida ikki so'zli tuzilmalar va ularning ma'nosiga oid ayrim fikrlar mavjud.

3. **Abdurahmonov H.** – Frazeologik birliklarning semantik xususiyatlari va xalq ifodalari bilan bog'liq ishlarda binomiallarga yaqin tushunchalarni o'rgangan.

4. **To'xtayev M.** – Tilshunoslikda xalq og'zaki ijodida uchraydigan qo'shma so'zlar va so'z birikmalariga oid umumiy tadqiqotlar olib borgan [10].

O'zbek tilida binomiallar turli bog'lovchilar bilan birikishi mumkin. Mana ba'zi asosiy bog'lovchilar va ular yordamida hosil bo'lgan binomiallar misollari:

1. **Va** – Eng keng tarqalgan bog'lovchi bo'lib, qo'shib, to'ldirib keluvchi binomiallarda ishlatiladi.

Misollar: **Inson va qonun, ona va bola, Oq va qora**

2. **Bilan** – Qismlarni bir butun qilib birlashtiradi.

Misollar: **Aql bilan zakovat, Tinchlik bilan osoyishtalik, Ilm bilan amaliyot**

3. **Yoki** – Ko'pincha parallel yoki teng ma'noli tushunchalarni bog'laydi.

Misollar: **Hayot yoki mamot, bor yoki yo'q, issiq yoki sovuq.**

Bundan tashqari quyidagi bog'lovchilar orqali ham binomial semantic tuzilishiga o'g'lash bo'lgan hosilalarni ko'rishimiz mumkin.

4. **Ustiga ustak** – Qo'shimcha yoki orttirma ma'noni bildiradi.

Misollar: **Ish ustiga ish, Qiyinchilik ustiga qiyinchilik**

5. **Goh... goh** – Ketma-ket sodir bo'ladigan yoki qarama-qarshi harakatlarni ifodalashda ishlatiladi.

Misollar: **Goh bor, goh yo'q, Goh kuladi, goh yig'laydi**

6. **Na... na** – Inkor shakldagi binomiallarni yaratadi.

Misollar: **Na yaxshi, na yomon, Na bor, na yo'q**

7. **Ba'zan... ba'zan** – Har xil holatlarning takrorlanuvchi, lekin turlicha ifodasini beradi [11].

Misollar: **Ba'zan to'g'ri, ba'zan noto'g'ri, Ba'zan ochiq, ba'zan yopiq**

Bu bog'lovchilar yordamida hosil qilingan binomiallar turli xil ma'nolarni ifodalashga yordam beradi.

Binomiallarning o'zbek tilidagi o'rganilish darajasi haqida quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

1. **Frazeologik birliklar tarkibida:** O'zbek tilidagi ba'zi binomiallar xalq maqollari, matallari va boshqa frazeologik birliklar tarkibida tilshunoslar tomonidan kuzatilgan, ammo ular mustaqil mavzu sifatida ajratilmagan. Bu borada xalq og'zaki ijodi va madaniy qadriyatlarni aks ettiruvchi birliklar sifatida ko'plab misollar mavjud.

2. **Til birliklari va barqarorlik:** Binomiallar barqarorlik va ikki so'zli birikmalarni shakllantirishda til iqtisodiyoti tamoyillariga muvofiq keladi. Ammo bu xususiyatlarni o'zbek tilida ilmiy tadqiq qilish yo'nalishida, nazariy va amaliy nuqtayi nazardan chuqurroq ishlanmalar deyarli mavjud emas.

3. **Semantik va stilistik jihatlari:** Binomiallar ikki so'zning birikmasi orqali yaratgan maxsus ma'nolar, ular o'rtasidagi semantik aloqalar va sintaktik-barqaror tuzilish jihatidan batafsil o'rganilmagan. Shuningdek, ularning madaniy va psixologik jihatlari ham ilmiy izlanishga muhtojdir.

4. **O'zbek tilida binomiallarni tadqiq qilish imkoniyatlari:** Binomiallarni xalq donishmandligi, madaniy kodlar, stilistika va kommunikativ maqsadlar nuqtayi nazaridan o'rganish o'zbek tilida tilshunoslik tadqiqotlari uchun yangi yo'nalish bo'lishi mumkin [12].

Binomiallarning o'ziga xos tuzilmasi, barqarorligi, tartibi va semantik yaxlitligi kabi masalalar O'zbek tilshunosligida alohida yo'nalish sifatida hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu mavzu ilmiy izlanishlar uchun ochiq va istiqbolli hisoblanadi. Shu sababli o'zbek tilshunosligida binomiallar ustida tadqiqot olib borish va uni xalq donishmandligi, tilning iqtisodiyati hamda madaniy kodlar nuqtayi nazaridan o'rganish zaruriyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика. Москва: Школа "Языки русской культуры". 1995. –С 79
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Москва: Высшая школа. 1996–С 107
3. Мельничук А.С. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Москва: Наука. 1998. –С 61
4. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. Москва: Языки славянской культуры. 2004. –С 98

5. Telia, V.P. (1988). *Phraseology as a Language of Culture: Its Role in the Cultural Worldview*. Moscow: Nauka.
6. Malkiel, J. (1959). *Studies in Binomial Expressions in Romance and Germanic Languages*. *Lingua*, 8(2), 113–160.
7. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London: Longman.
8. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.
9. Bolinger, D. (1965). *Forms of English: Accent, Morpheme, Order*. Cambridge: Harvard University Press.
10. Назаров Қ. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Тошкент: Фан. 2012. 92-б
11. Раджабов И. Ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг семантик ва структур хусусиятлари. Тошкент: Муҳаррир. 2017. 57-б
12. *Cambridge Dictionary of English Idioms*. (2010). Cambridge: Cambridge University Press.

UO'K: 371.035.3

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TARIXIY KONSEPTLAR BILAN ISHLASH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336616>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga badiiy asarlar orqali tarixiy kontseptlarni o'rgatish, ularning tafakkurini kengaytirish, tarixiy xotirani shakllantirish va ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani chuqurlashtirishga yordam beradigan kanseplar yoritilgan. Badiiy asarlar orqali o'quvchilar tarixiy davrlarni, voqealarni va shaxslarni o'rganib, ulardagi sabab va oqibatlarini tahlil qilishni o'rganadilar. Ularning tarixiy tafakkurini rivojlantirish va voqealarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.*

Kalit sozlar: *tarixiy kontsepsiya, tarixiy jarayon, boshlang'ich sinf, tarixiy davr, fantastika, ko'rgazmali o'qitish, obrazli o'qitish.*

Аннотация. *В данной статье мы осветим концепции преподавания исторических понятий учащимся начальных классов посредством художественных произведений, что поможет расширить их мышление, сформировать историческую память, углубить духовно-просветительское воспитание. С помощью произведений искусства студенты изучают исторические периоды, события и отдельных лиц и учатся анализировать их причины и следствия. Это помогает развивать историческое мышление и более глубокое понимание событий.*

Ключевые слова: *историческая концепция, исторический процесс, начальная школа, исторический период, художественная литература, наглядное обучение, образное обучение.*

Abstract: *This article highlights concepts that help primary school students learn historical concepts through literary works, broaden their thinking, develop historical memory, and deepen their spiritual and moral education. Through literary works, students explore historical periods, events, and figures, learning to analyze causes and consequences. This approach enhances their historical thinking and aids in achieving a deeper understanding of historical events.*

Key words: *Historical concept, historical process, elementary school, historical period, fiction, visual teaching, figurative teaching.*

Badiiy adabiyot - bu tasavvurdan yaratilgan adabiyot. Garchi u haqiqiy voqea yoki vaziyatga asoslangan bo'lsa-da, u haqiqat sifatida taqdim etilmaydi. Yaxshi yozilgan tarixiy romanning shakli o'quvchilarning tasavvurlarini ushbu romanning vaqt doirasiga moslashtirishga imkon beradi. Ular tarixni bir qator alohida voqealar emas, balki insoniy tajriba sifatida tushunishni boshlaydilar va eng muhimi, bu shunchaki sinov uchun yodlanishi kerak bo'lgan bir qator sanalar emasligini bilishadi

